

Defensa política de la constitución. Emergencia, excepcionalidad y democracia*

Juan Manuel Goig Martínez**

Resumen

El presente estudio pretende justificar la necesidad de imponer límites y controles en la declaración de circunstancias de excepcionalidad democrática acordes con los postulados del Estado democrático de Derecho. La Constitución democrática es la Norma Suprema del Estado, y para su defensa no es suficiente la garantía jurídica. Es imprescindible su defensa política ante situaciones de anormalidad democrática para que, en un plazo de tiempo preciso, el propio poder democrático y los derechos y libertades queden salvaguardados. El Derecho de excepción no es algo ajeno al Estado de Derecho, sino que forma parte de su propia concepción, y exige su sometimiento a principios, al objeto de evitar su abuso, entre los que destacan el Derecho Internacional en materia de derechos y libertades. El estudio se aborda desde un modelo teórico, válido para cualquier Estado democrático, puesto que sólo en democracia se justifican los objetivos del Estado de Derecho.

Palabras clave: Constitución; Derecho de Excepción; Estados excepcionales; Derecho Internacional

* Recepción: 25/03/2014 Aceptación:30/10/2014

** Profesor Titular de Universidad. UNED-España. juanmgoig@der.uned.es